

Взаимосвязь агрессии и социально-психологической адаптации в группе студентов

Юрьева Анастасия Сергеевна, студент

Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»

Ключевые слова: агрессия, адаптация, социальная адаптация, студент

Ввиду социальному взаимодействию индивид становится личностью, поэтому социальная адаптация играет огромную роль в жизни любого человека. Если эта адаптация нарушается, то человеку уже сложнее строить свою будущую жизнь в социуме.

Не стоит забывать, что адекватная агрессия — это защитная реакция психики на какие-либо раздражители. З. Фрейд считал, что агрессия является социально-психологическим феноменом и связана с врожденными инстинктами, она является неотъемлемой частью личности человека.

В настоящее время все больше и больше людей не могут контролировать свое агрессивное поведение. А какое-либо отклонение человека от нормы начинает пугать других и из-за этого чаще всего индивиды прекращают свое взаимодействие с ним. Люди начинают считать, что это проявление агрессии — это неадекватное поведение. В психологии с понятием агрессии связан ряд терминологических сложностей, как уже упоминалось, исследователи расходятся в подходах к определению агрессии. Соответственно, возникает путаница с пониманием того, агрессивен ли тот или иной поступок [7]. Именно поэтому и стоит поднимать данную проблему, чтобы убедиться, действительно ли отклоняющееся от средней нормы агрессивное поведение, оказывает большое влияние на социальную адаптацию в группе студентов [2].

Благодаря поднятию этой проблемы, мы сможем определить, нужно ли оказывать психологические тренинги на снижение агрессии для комфортной социальной адаптации. В результате чего, положительные преобразования повлияют на социальную сферу деятельности индивидов в группе.

Цель исследования - изучение взаимосвязи агрессии и социальной адаптации в группе студентов.

Объектом нашего исследования стала социально-психологическая адаптация студентов.

Исходная гипотеза исследования: существует значимая взаимосвязь между агрессией и социально-психологической адаптацией, а именно, чем выше агрессия, тем ниже социально-психологическая адаптация.

Социальная адаптация является одним из главных факторов формирования социального взаимодействия, а вследствие и личности в целом. Без нее индивид не сможет нормально функционировать в обществе. Считается, что впервые термин «адаптация» появился и использовался в физиологии и биологии. В научный оборот он был введен немецким физиологом Г.Аубертом в 1865 г. и обозначал изменения чувствительность кожных анализаторов под влиянием

приспособления органов чувств к действующим раздражителям [1], [5].

Однако довольно скоро стало ясно, что причины, вызывающие у человека потребность в приспособительных актах социального порядка, коренятся в его социокультурной природе [3].

Термин «агрессия» является сложным вариативным понятием, распространенным во многих научных дисциплинах. вопрос о существовании единого и общепринятого термина «агрессия» не получил однозначного решения среди ученых-исследователей, и определение его является крайне сложной задачей [7].

В отечественной психологии проблему агрессии рассматривают множество ученых. Такие психологи, как Т.Г. Румянцева и В.В. Бойко разделяли одну точку зрения: «Агрессия представляет собой поведение, направленное на причинение ущерба или вреда другому живому существу, имеющему все основания избегать подобного с собой обращения».

В зарубежной психологии З.Фрейд создал «Теорию влечения», суть которой заключалась в том, что человеческая агрессия инстинктивна и неизбежна по своей природе. З.Фрейд считал, что человек в себе сочетает два важных инстинкта: влечение к смерти (Танатос) и сексуальный (Эрос). Сексуальный инстинкт направлен на сохранение и продолжение жизни, а инстинкт влечения к смерти направлен на разрушение и смерть. Между этими двумя энергиями существует постоянное напряжение и поэтому механизмы психологической защиты «выталкивают» энергию Танатоса на поверхность, вследствие чего, агрессия выводится наружу [4], [6].

К.Лоренц рассматривал эволюционный подход, согласно которому агрессия базируется на природном инстинкте борьбы за выживание. К.Лоренц считал, что агрессивная энергия постоянно и непрерывно вырабатывается в организме человека, прорываясь под действием определенных стимулов в случае превышения их определенного количества. Любые живые существа имеют способность к подавлению агрессии. Обычно опасные хищники имеют сильные сдерживающие центры, а люди сдерживаются слабо, поэтому этим и объясняется высокий уровень насилия людей по отношению к своему виду.

Выборка взаимосвязи агрессии и социально-психологической адаптации включает в себя участие 27 студентов одной группы. Методики, используемые в данном исследовании: Опросник социально-психологической адаптации Р.Даймонда - К.Роджерса; Диагностика показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки;

В данном исследовании понятие “агрессивности” рассматривается, как синоним “агрессии” по диагностике А. Басса и А. Дарки. Были задействованы только определенные шкалы, а именно, шкалу физической, косвенной и вербальной агрессии.

Процентное соотношение полученных результатов по диагностике показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки представлено на рисунке 1.

Результаты «опросник социально-психологической адаптации Р.Даймонда - К.Роджерса» представлены в процентном соотношении на рисунке 2.

Рис.1 – Результаты тестирования по методике «Диагностика показателей и форм агрессии А.Басса и А.Дарки», %

Рис.2 – Результаты тестирования по методике «Опросник социально-психологической адаптации Р.Даймонда - К.Роджерса », %

При проведении корреляционного анализа был использован R-критерий Пирсона. Корреляционный анализ результатов «Диагностика показателей и форм агрессии А.Басса и А.Дарки» и «Опросник социально-психологической адаптации Р.Даймонда - К.Роджерса» показал, что коэффициент корреляции равен $t_{эмп} = 0,04$, при $t_{крит} = 0,47$ (уровень значимости при $P \leq 0,01$) и при $t_{крит} = 0,37$ (уровень значимости при $P \leq 0,05$). Это показатели для физической агрессии. Коэффициент равен $t_{эмп} = 0,12$, при $t_{крит} = 0,47$ (уровень значимости при $P \leq 0,01$) и при $t_{крит} = 0,37$ (уровень значимости при $P \leq 0,05$). Это показатели для косвенной агрессии. Коэффициент равен $t_{эмп} = 0,08$, при $t_{крит} = 0,47$ (уровень значимости при

$P \leq 0,01$) и при $t_{крит} = 0,37$ (уровень значимости при $P \leq 0,05$). Это показатели для вербальной агрессии.

Так как $t_{эмп} < t_{крит}$, то мы можем сделать вывод, что значимой взаимосвязи между различными видами агрессии и адаптивности нет. Учитывая результаты проведенного нами корреляционного анализа по методикам, можно утверждать, что значимых различий взаимосвязи агрессии и социально-психологической адаптации не выявлено. Исходя из этого, мы отвергаем нашу гипотезу.

Вывод

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи агрессии и социальной адаптации в группе студентов. Для реализации этой цели мы рас-

смотрели такие понятия как «агрессия», «адаптация», «социальная адаптация» и характерные особенности юношеского возраста. После чего мы сформировали выборку, состоящую из 27 человек, в которой гендерное соотношение составляло 23% парни, а 77% девушки. Мы выбрали подходящие методы и методики для нашего исследования. Для эмпирической части нашего исследования в качестве основного метода было выбрано тестирование и три соответствующие методики: Опросник социально-психологической адаптации Р.Даймонда - К.Роджерса; Диагностика показателей и форм агрессии А. Басса и

А. Дарки; Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности В. Бойко.

По результатам обработки полученных эмпирических данных было выявлено, что значимой связи между различными видами агрессии выявлено не было, а также взаимосвязи между агрессией и социально-психологической адаптацией выявлено не было. По результатам нашего исследования мы сделали вывод, что наша гипотеза о значимой взаимосвязи между агрессией и социально-психологической адаптацией - не подтверждена.

Литература:

1. Superinf.ru: сайт. — Москва, 2009-2020. — URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5734 (дата обращения: 23.10.20). — Текст: Электронный.
2. Бэрн, Р. Агрессия / Р. Бэрн, Д. Ричардсон. — 2-е издание. — Санкт-Петербург : Питер, 2001. — 352 с. — ISBN 5-887-82294-5. — Текст: Непосредственный.
3. Игнатъев, В.И. Общая социология: учебное пособие / В.И. Игнатъев, Л.А. Осьмук, М.В. Ромм. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. — 286 с. — ISBN 978-5-7782-3123-8. — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/118426/#1> (дата обращения: 23.10.20). — Текст: Электронный.
4. Лоренц, К. Агрессия / К.Лоренц. — Москва : Римис, 2017. — 707 с. — ISBN: 5-94723-079-8. — Текст: Непосредственный.
5. Минева, О.К. Управление социальной адаптацией и мотивацией к развитию в современном обществе: учебное пособие / О.К.Минева, С.А. Арутюнян, Е.А.Гаджиева. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-16-107244-8. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=357266> (дата обращения: 23.10.20).м Текст: Электронный.
6. Фромм, Э. Гуманистический психоанализ / Э.Фромм. — Санкт-Петербург : Питер, 2002. — 127 с. — ISBN 5-01-004449-8. — Текст: Непосредственный.
7. Хрусталева, Н.С. Психология кризисных и экстремальных ситуаций / Н.С.Хрусталева. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2016.- 445 с. — ISBN 978-5-288-05660-4. — URL: <https://znanium.com/read?id=302272> (дата обращения: 23.10.20). — Текст: Электронный.